

УДК 004.91
DOI 10.5281/zenodo.15583156
Научная статья

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ОРГАНИЗАЦИИ НАЛОГОВОГО МОНИТОРИНГА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЭД «TESSA»

INFORMATION SUPPORT FOR THE ORGANIZATION OF TAX MONITORING OF A MANUFACTURING ENTERPRISE USING THE TESSA SED

ЛОГВИНЕНКО ЯНА ВЛАДИМИРОВНА,
ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий».
КУЗЬМИНА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА,
кандидат технических наук, доцент,
ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий».

LOGVINENKO YANA VLADIMIROVNA,
Ufa University of Science and Technology.
KUZMINA ELENA ALEKSEEVNA,
Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
Ufa University of Science and Technology.

Статья посвящена разработке и внедрению модуля информационной поддержки налогового мониторинга на производственном предприятии с применением системы электронного документооборота «TESSA». Описаны ключевые этапы автоматизации: формирование справочников контрольных процедур, создание и согласование чек-листов, а также сбор и обработка итоговой отчетности. Особое внимание уделено снижению ошибок, связанных с человеческим фактором, и повышению эффективности взаимодействия между подразделениями. В результате реализации проекта была достигнута нормативная точность и своевременность отчетности перед ФНС России. Работа подтверждает актуальность использования СЭД как средства повышения прозрачности и надежности налогового контроля в рамках цифровой трансформации предприятия.

The article is devoted to the development and implementation of the information support module for tax monitoring at a manufacturing enterprise using the TESSA electronic document management system. The key stages of automation are described: the formation of reference books of control procedures, the creation and approval of checklists, as well as the collection and processing of final reports. Special attention is paid to reducing errors related to the human factor and improving the efficiency of interaction between departments. As a result of the project, regulatory accuracy and timeliness of reporting to the Federal Tax Service of Russia were achieved. The work confirms the relevance of using EDMS as a means of increasing transparency and reliability of tax control within the framework of the digital transformation of the enterprise.

Ключевые слова: налоговый мониторинг, СЭД «TESSA», структурные подразделения, чек-лист, контрольные процедуры.

Keywords: tax monitoring, SED "TESSA", structural divisions, checklist, control procedures.

Современные условия ведения бизнеса предъявляют повышенные требования к прозрачности, достоверности и своевременности налоговой отчетности. Особенно это актуально для производственных предприятий с разветвлённой структурой и большим объёмом внутренней документации, где налоговый мониторинг становится неотъемлемой частью системы корпоративного контроля. Ручная обработка контрольных процедур сопряжена с высокими временными затратами, риском ошибок и нарушением сроков предоставления отчётности, что может повлечь за собой финансовые и правовые последствия.

В связи с этим имеет актуальность разработка и внедрение автоматизированного модуля на базе СЭД «TESSA» [1]. Использование данного модуля позволяет централизовать обработку данных, обеспечить согласованность действий между подразделениями, минимизировать влияние человеческого фактора, повысить качество отчетности и производить мониторинг выполнения контрольных процедур. Информационная поддержка с помощью СЭД создаёт условия для оперативного выявления отклонений, формализует взаимодействие с ФНС [3; 5; 6]. Таким образом, внедрение подобного решения является важным шагом в направлении цифровой трансформации управления предприятием и укрепления его налоговой устойчивости.

Опишем данный процесс мнемосхемой, характеризующей организацию налогового мониторинга с применением разработанного модуля (рис. 1). На начальном этапе осуществляется сбор и первичная обработка информации, поступающей из внутренних подразделений предприятия. Эти данные подготавливаются к загрузке в систему, где для каждого подразделения автоматически формируются чек-листы с перечнем контрольных процедур. Чек-листы стандартизированы, что минимизирует вероятность ошибок и обеспечивает единый формат данных. Параллельно создаётся шаблон сводного отчёта – структурированный документ, содержащий все необходимые поля для отчетности. После заполнения чек-листы проходят проверку в бухгалтерии. Затем система автоматически переносит данные из чек-листов в шаблон и формирует итоговый сводный отчёт. В завершении процесса итоговый сводный отчет отправляется в налоговую.

Рис. 1. Мнемосхема налогового мониторинга с применением разработанного модуля

Преимущества схемы TO BE:

- организация и мониторинг процесса в рамках электронной платформы;
- полная автоматизация всех этапов, включая сбор, обработку и формирование отчёта;
- существенное сокращение времени на подготовку отчётности;
- минимизация человеческого фактора, повышение точности выполнения процедур.

Центральным элементом разрабатываемого модуля информационной поддержки налогового мониторинга, реализованного в СЭД «TESSA», является чек-лист контрольных процедур. Именно этот документ объединяет информацию о запланированных мероприятиях, факте их исполнения и результатах проверки, служа основой для формирования сводной отчётности перед налоговыми органами.

Чек-лист содержит структурированную информацию, включая:

- отчётный период (год, квартал);
- наименование подразделения;
- перечень контрольных процедур, установленных ФНС, в соответствии с подразделением;
- сведения об исполнителях;
- поля для заполнения результатов по каждой процедуре;
- статус чек-листа (проект, на доработке, согласован, подписан и др.).

На рис. 2 представлена диаграмма состояний, отражающая жизненный цикл объекта «чек-лист» в системе электронного документооборота «TESSA». Диаграмма состояний относится к классу поведенческих диаграмм UML и применяется для описания всех возможных состояний объекта в процессе его жизненного цикла, а также переходов между этими состояниями в зависимости от событий или условий [7]. В контексте налогового мониторинга такая диаграмма позволяет визуализировать этапы движения документа – от его формирования до завершения работы с ним.

Описание этапов:

1. Начало – инициация процесса формирования чек-листа.
2. Подготовлен инженером ИТ – инженер формирует шаблон на текущий квартал, включая все необходимые контрольные процедуры и их характеристики.
3. Сформирован на текущий квартал – документ содержит обязательные параметры и готов к использованию.
4. Открыт в системе – чек-лист доступен для заполнения.
5. Заполнен сотрудником подразделения – ответственный специалист вносит информацию о выполнении контрольных процедур.
6. Подписан руководителем подразделения:
 - если заполнен корректно – документ переходит в следующий этап;
 - если допущены ошибки – направляется на доработку и возвращается сотруднику подразделения.
7. Включён в сводный отчет – после утверждения документ агрегируется в общий отчёт.
8. Отправлен в архив – по завершении цикла документ сохраняется в архивной части системы.
9. Конец – завершение жизненного цикла данного экземпляра чек-листа.

Рис. 2. Диаграмма состояний чек-листа

В системе электронного документооборота «TESSA» объект «чек-лист» реализуется в виде карточки, включающей интерфейс ввода данных, встроенные справочники, представления и маршруты, которые проходит данный документ (рис. 2). Чек-лист представляет собой централизованную форму контроля исполнения обязательных налоговых процедур в структурных подразделениях предприятия.

Рис. 3. Интерфейс чек-листа

Интерфейс чек-листа создается с учётом требований к единообразию и структурированности данных. Каждый чек-лист в последствии отправляется на проверку. После проверки, в случае нахождения ошибок, проверяющим прописываются замечания. В таком случае чек-лист отправляется на доработку и повторно проходит проверку. Только после устранения ошибок он согласовывается руководителем.

Поле «Замечания» используется проверяющими для обратной связи. Это позволяет фиксировать причины возврата на доработку и обеспечивает прозрачность взаимодействия между участниками процесса [4].

При указании значения года, квартала и выбору конкретного подразделения, перечень соответствующих контрольных процедур формируется автоматически (рис. 4). Для каждого подразделения отображаются только те процедуры, за выполнение которых оно отвечает.

Рис. 4. Отображение контрольных процедур в карте «Чек-лист»

Заключение.

Внедрение информационной поддержки налогового мониторинга на базе системы электронного документооборота TESSA позволяет решить одну из ключевых задач производственного предприятия – обеспечение достоверного, своевременного и прозрачного налогового контроля. Благодаря автоматизации процесса формирования и обработки чек-листов, а также их последующей агрегации в сводный отчет, достигается значительное сокращение трудозатрат и снижение влияния человеческого фактора.

Инструменты TESSA, такие как настраиваемые маршруты, динамические представления, стандартизированные формы и возможность ведения замечаний, формируют удобную и функционально насыщенную среду для организации процессов контроля и взаимодействия между подразделениями.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Система электронного документооборота TESSA. URL: <https://mytessa.ru/docs/3.6/adm/admi> п.
2. Цифровые технологии и искусственный интеллект в организационно-технических системах: монография / А.В. Воробьев [и др.]. Уфа: РИЦ УУНиТ, 2024. 258 с;
3. Федеральная налоговая служба. URL: https://www.nalog.gov.ru/rn77/taxation/reference_work/measures_tax_control.
4. Валеев С.С., Кузьмина Е.А., Шехтман Л.И. Задача оценивания качества работы сотрудников организации // Естественные и технические науки. 2012. № 3 (59). С. 280-282.
5. Воробьев А.В. Подход к динамической визуализации разнородных геопроостранственных векторных изображений / А.В. Воробьев, Г.Р. Воробьева // Компьютерная оптика. 2024. Т. 48. № 1. С. 123-138.
6. Воробьев А.В. Концепция единого пространства геомагнитных данных / А.В. Воробьев, Г.Р. Воробьева, Н.И. Юсупова // Труды СПИИРАН. 2019. Т. 18. № 2. С. 390-415.
7. Моисеев А.Н., Литовченко М.И. М74 Основы языка UML. Томск: Издательство Томского государственного университета, 2023. 96 с.

Поступила в редакцию: 29.05.2025
Принята в печать: 01.07.2025

© Логвиненко Я.В., Кузьмина Е.А., 2025.